

Vinculaciones históricas, arquitectónicas y técnicas, sobre el origen del asentamiento moderno de Cerro Sombrero en Tierra del Fuego con la producción acerera en el sur de Chile.

Pamela Domínguez Bastidas

Arquitecta

Universidad de Chile

Dirección: Avenida Portugal 120 dpto 704-E

Teléfono: 56-2-0996403350

Correo electrónico: arq.pameladominguez@gmail.com

Vinculaciones históricas, arquitectónicas y técnicas, sobre el origen del asentamiento moderno de Cerro Sombrero en Tierra del Fuego con la producción acerera en el sur de Chile.

Tierra del Fuego, una de las islas más grandes del territorio chileno, se descuelga del continente americano en el extremo austral del Cono Sur, separada del continente por el Estrecho de Magallanes. En el norte de la Isla, se encuentra el poblado de Cerro Sombrero, un asentamiento construido entre los años 1958 y 1961 por la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, cuyo destino fue principalmente albergar a los trabajadores del petróleo y sus familias. Las tierras fueguinas han sido históricamente un territorio hostil, donde la ocupación del hombre se ha visto desafiada por las adversidades del clima; fuertes vientos, lluvias y heladas marcan las vicisitudes de este territorio. Su lejanía respecto de otros centros poblados, el aislamiento geográfico y los rigores del clima extremo hacían de la vida de los trabajadores del petróleo un desafío diario.

Paralelamente, el proceso de industrialización y desarrollo productivo chileno abarca todo el país, y toma fuerza con la constitución de nuevas empresas con apoyo estatal. En 1946 se creó la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), y a continuación en 1950 se inauguró y puso en marcha la Planta Siderúrgica Huachipato, en la ciudad de Talcahuano al sur de Chile. Esta conjunción de impulsos modernizadores, encuentran al arquitecto Julio Ríos Boettiger como articulador de estos procesos. Trabaja como arquitecto y jefe de planificación de la CAP a partir de 1947, por lo que tiene cercanía a los procesos industriales del material y los posibles alcances técnicos del acero. Posteriormente, en 1952 como Arquitecto Jefe del Departamento de Arquitectura de ENAP y ya realiza inmediatamente sus primeros viajes a la Tierra del Fuego para estimar la planificación y ubicación del Campamento Petrolero Cerro Sombrero, que sería el asentamiento base de los trabajadores de las exploraciones realizadas en toda la Tierra del Fuego. Julio Ríos Boettiger tiene un rol fundamental en la planificación urbana que adquiere el campamento y la coordinación de los equipos de diseño. Dentro del conjunto planificado por Ríos, se reconocen 3 sectores principales: Zona Industrial, Zona Habitacional y Centro Cívico. Este último, se constituye como un sector recreacional, la cual, a causa del clima austral, se caracteriza por contener diversos equipamientos de actividad interior, cobijado de los fríos y fuertes vientos. Entre ellos, se encuentran el Cine, la Iglesia, El Supermercado y el Complejo Deportivo, que se muestra como el edificio de mayor relevancia y presencia urbana, por su silueta que parecen 3 arcos continuos. Al interior de sus tres naves metálicas, el Complejo Deportivo alberga una Piscina Semi-olímpica en un extremo y un Gimnasio al otro extremo. En la nave del medio, de menor altura, encontramos un espacio aún más excepcional: un espacio de jardín botánico cubierto. Estas estructuras metálicas reticuladas fueron la solución arquitectónica ideal para conseguir grandes espacios libres. Para construirlas, fueron previamente fabricadas en la Planta Siderúrgica Huachipato de la CAP, y trasladadas por vía marítima en buques que navegaron por las costas del Pacífico de Chile hasta llegar a la Tierra del Fuego.

Se puede decir que la construcción del poblado de Cerro Sombrero, tal como se realizó, fue producto de una conjunción de procesos modernizadores, que incluyen factores productivos, asociados a la industrialización del Acero, las contingencias económicas y sociales dadas por la producción petrolera que definieron su materialización, y la visión planificadora e integradora de los recursos y técnicas de un arquitecto, Julio Ríos Boettiger.

Palabras Clave: Acero, Chile, Tierra del Fuego

Vinculaciones históricas, arquitectónicas y técnicas sobre el origen del asentamiento moderno de Cerro Sombrero en Tierra del Fuego, con la producción acerera en el sur de Chile.

Los procesos de industrialización en el sur de Chile ocurridos durante la primera mitad del siglo XX son el contexto en que se desarrollan dos importantes proyectos que tienen vinculaciones históricas, arquitectónicas y técnicas. Se puede decir que la construcción del asentamiento moderno de Cerro Sombrero, ubicado en la Tierra del Fuego, tal como se realizó, fue producto de una conjunción de procesos modernizadores, que incluyen factores productivos, asociados al surgimiento de la producción acerera en Chile, las contingencias económicas y sociales dadas por la producción petrolera que definieron su materialización, y a la visión planificadora e integradora de los recursos y técnicas de un arquitecto articulador de estos factores, Julio Ríos Boettiger.

Impulso estatal de modernización regional en Tierra del Fuego y sur de Chile.

Tierra del Fuego¹, una de las islas más grandes del territorio chileno, se descuelga del continente americano en el extremo austral del Cono Sur, separada del continente por el Estrecho de Magallanes. Las tierras fueguinas han sido históricamente un territorio extremo, donde la ocupación del hombre se ha visto desafiada por las adversidades del clima; fuertes vientos, lluvias y heladas marcan sus días. Hombres atraídos por la conquista de una región deshabitada y por el dominio de este indómito territorio, emprendieron la exploración de las actividades productivas que le han dado un carácter único a estos horizontes.

La prospección petrolera en Tierra del Fuego fue impulsada principalmente por el Estado chileno bajo el organismo de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO, creado en 1939 en el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda, con el objetivo de estimular la producción en todos sus rubros a nivel nacional. La creación de CORFO marcó un hito en la historia económica de Chile, cimentando el organismo de mayor influencia para el desarrollo industrial nacional.

Este impulso modernizador finalmente tiene éxito cuando el 29 de Diciembre de 1945 se descubre el primer yacimiento de petróleo en tierras chilenas, en el sector norte de la Tierra del Fuego. A través de este hallazgo y la posterior creación de la empresa estatal ENAP, Empresa Nacional del Petróleo en el año 1950, se consignó el destino productivo de la Tierra del Fuego. Estos hechos son indisociables a las causas del poblamiento contemporáneo de este lejano territorio y del origen del actual poblado de Cerro Sombrero como primer campamento petrolero.

Cerro Sombrero se encuentra ubicado en el sector norte de la Isla, un asentamiento moderno construido entre los años 1958 y 1961 por la Empresa Nacional del Petróleo, cuyo destino fue principalmente campamento petrolero para albergar a los trabajadores del petróleo y sus familias, que contaba con una completa urbanización de carácter residencial e industrial de apoyo a las labores extractivas.

Fig.1: Mapa de la Tierra del Fuego que muestra la ubicación del poblado de Cerro Sombrero. Elaboración Propia.

Paralelamente, el proceso de industrialización y desarrollo productivo chileno abarca todo el país, y toma fuerza con la constitución de nuevas empresas con apoyo estatal en áreas fundamentales para el desarrollo de la economía chilena. Entre 1944 y 1946, la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, como el organismo encargado del Plan General de Industrialización del paísⁱⁱ, impulsa la creación de la Compañía de Acero del Pacífico CAP, luego de considerar el resultado positivo de la factibilidad técnica para la instalación de una futura planta siderúrgica en el sur de Chile. Esta empresa se concreta en una alianza público-privada en el decreto ley N° 7.896 de 1946, año a partir del cual se da inicio inmediatamente a la construcción de la Planta Siderúrgica de la CAP Huachipato. El lugar elegido sería la Bahía San Vicente, en proximidad de la actual ciudad de Talcahuano al sur de Chileⁱⁱⁱ, en las cercanías de la capital de la provincia, Concepción, un lugar estratégico por su geografía, que permitiría la construcción de un muelle para exportar el producto y para la recepción de materias primas. Factores determinantes de su emplazamiento fueron su proximidad a la cuenca carbonífera de Arauco y al río Bío-Bío, que permitiría el abastecimiento de agua dulce para el proceso. La energía eléctrica sería proporcionada por la central hidroeléctrica El Abanico, en las cercanías. La materia prima de hierro provendría de las minas del norte del país (El Tofo, El Romeral), el carbón principalmente desde Arauco (Lota y Schwager) y la piedra caliza que se utilizaría como fundente, se obtendría desde el yacimiento de la Isla Guarello, ubicada en las islas del sur, explotado por la misma compañía.

Esta conjunción de impulsos modernizadores que se daban tanto en la Tierra del Fuego, con el desarrollo petrolífero a cargo de la Empresa Nacional del Petróleo ENAP y la industria siderúrgica a promovida por la CAP en el sur del país, fue definitorio en el desarrollo productivo y económico nacional y en el desarrollo urbano de sus respectivas regiones. En el caso de Tierra del Fuego, la construcción del campamento de Cerro Sombrero es fundamental para el desenvolvimiento de la actividad petrolera, dada la lejanía de los yacimientos respecto de otros centros poblados, su aislamiento geográfico insular y los rigores del clima austral, era indispensable contar con infraestructura adecuada para los trabajadores y sus familias. En el caso de la usina de Huachipato, esta pasa a ser un factor determinante en el desarrollo urbano de la conurbación Talcahuano-Concepción como un importante foco industrial y como principal proveedor del acero nacional, abriendo una nueva etapa de innovación y tecnología para la arquitectura y construcción en Chile.

La institución arquitectónica frente a los procesos modernizadores

Estos importantes procesos a nivel país, exigen a los profesionales chilenos un mayor nivel de compromiso con la realidad nacional en las distintas áreas del conocimiento y la producción. En este contexto se encuentra el arquitecto Julio Ríos Boettiger, quien se vincula de distintas maneras con estos procesos. Nacido en la ciudad de Concepción, Julio Ríos Boettiger se traslada a la Universidad de Chile en Santiago para iniciar sus estudios de arquitectura, los que finaliza exitosamente el año 1940. A partir de 1947, retorna a su ciudad natal para trabajar en la CAP desde los inicios de la instalación de la planta siderúrgica de Huachipato, como arquitecto y jefe la oficina de Planeamiento de la compañía. En esta experiencia, Ríos adquiere el conocimiento de los procesos industriales del material y los posibles alcances técnicos del acero. Principalmente, su labor en esta compañía fue la planificación y diseño de sectores de vivienda y campamentos como lo indica en su listado de obras^{iv}: Campamentos de la CAP en Huachipato, en Isla Guarello, edificios auxiliares de la planta de Acero, planeamiento industrial y regional de la zona de Concepción, planos de urbanización y viviendas tipo para la ciudad de Huachipato, entre otros.

En este contexto donde el país aún se encontraba despertando a la industrialización y al fomento productivo de sus regiones, la disciplina arquitectónica también se vio forzada a posicionarse en la realidad chilena, ya no como una arquitectura ligada a las Bellas Artes, sino como un instrumento de mejoramiento de la sociedad, una herramienta de intervención de las ciudades, así, el advenimiento de la ciudad moderna sobre la ciudad colonial fue una consigna para los jóvenes arquitectos, llamados a pensar la ciudad en su propia realidad. En Chile, estas ideas del arquitecto como fabricante de realidades sociales, económicas y urbanas, convergieron el año 1946 en una importante Reforma al Plan de Estudios de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile, la cual se orientaba conscientemente hacia un nuevo tipo de arquitecto, un arquitecto integral, es decir, *“un profesional dotado de conocimientos complejos y ampliamente vinculados con la realidad, con una educación en el campo de lo artístico, filosófico y técnico; para poder realizar de una manera completa su actividad en un país que, como el nuestro, a causa de su estado económico y social (economía atrasada, comienzo de su etapa de industrialización, urgente necesidad de organizar la construcción), así lo requiere”*.^v

En este año, 1946, el arquitecto Julio Ríos Boettiger apoya la Reforma del Plan de Estudios^{vi}, asumiendo por un corto período como Profesor de las cátedras de Análisis Arquitectural, Composición Arquitectónica y Dibujo Técnico en el ciclo básico de primer y segundo año de la carrera, en su casa de estudios. Durante estos años, la disciplina arquitectónica se reformula no sólo en el ámbito de su enseñanza, sino que también se genera una fuerte concientización de los procesos de modernización en el ámbito profesional, que se habían concretado anteriormente en la fundación del Colegio de Arquitectos (fundado en 1942), se ven nuevamente reflejados en la Constitución de la CIAM Chilena^{vii}. En este artículo, aparece como firmante el arquitecto Julio Ríos B. entre otros 50 arquitectos modernos destacados como Emilio Duhart, Jaime Bendersky, Carlos Bresciani, Fernando Castillo, Alberto Cruz, Enrique Gebhard, Juan Echenique. Como entusiastas adherentes al manifiesto, los arquitectos chilenos se sintieron parte de una vanguardia necesaria, no sólo en la reflexión de la arquitectura y urbanismo como disciplinas, sino que en su utilización como herramientas fundamentales para el desarrollo económico y social del país, así declaraban:

Que la arquitectura es el instrumento que soluciona, da forma y estructura a todos los lugares en que se desarrollan las funciones más vitales humanas. Que, como la economía, debe adaptarse al hombre. Que en ningún caso debe ser el hombre quien se adapte a la economía y ni a la arquitectura. Que ni en el urbanismo ni en la arquitectura es posible abordar por separado los problemas... Que no es posible dar a problemas de hoy, soluciones del pasado... porque urbanismo y arquitectura nunca pueden ser historia, sino plena actualidad. En resumen declaramos que nuestra actitud del momento frente a los palpitantes problemas urbanos: vivienda, movilización, expansión desordenada de las ciudades, etc. Debe llevarnos necesariamente a unir nuestras acciones y a plantear – basados en nuestro conocimiento y en la técnica– soluciones actuales.^{viii}

Los principios de la CIAM fueron fundamentales en la racionalización del espacio productivo y de las funciones en el territorio, y los arquitectos tenían la importante posibilidad de aplicarlos en la realidad chilena, estos profesionales tenían en sus manos el futuro de las ciudades.

Cerro Sombrero, asentamiento moderno en el fin del mundo^{ix}

De acuerdo a su probada experiencia en instalaciones industriales y conjuntos de vivienda, en el año 1952 la Empresa Nacional del Petróleo contrata a Julio Ríos Boettiger como Arquitecto Jefe del Departamento de Arquitectura de la empresa. Desde 1953, Ríos realiza los primeros viajes hacia la Tierra del Fuego, en el extremo austral, para determinar el lugar preciso de planificación y ubicación del campamento petrolero “Cerro Sombrero”, que sería el asentamiento base de los trabajadores de las exploraciones realizadas en toda la Isla. La demanda de mejoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores, junto con la necesidad de concentrar las actividades administrativas de producción de los yacimientos, que sumaban ya más de una veintena (con sus respectivos pozos), decantó en la decisión de establecer y planificar un asentamiento definitivo. Se planificó un nuevo poblado en un punto estratégico equidistante a focos de explotación y sondajes marcado por un accidente natural: sobre el Cerro Side, en medio de la pampa fueguina.^x

De esta manera, entre los años 1958 y 1961 se construyó el campamento Cerro Sombrero, como el primer centro poblado planificado desde el origen (*ex novo*) y edificado por la ENAP. Éste se concibió para los trabajadores de la empresa y sus familias, lo que implicó una necesidad de igualar y superar los estándares de vida de la ciudad.

Fig.2: Trazado y zonificación del poblado de Cerro Sombrero.

El arquitecto Julio Ríos Boettiger, en su calidad de jefe del Departamento de Arquitectura de la ENAP Central, se encuentra a cargo del proyecto, como planificador y contraparte técnica supervisora del diseño, planificación e implementación del poblado de Cerro Sombrero, y tiene un papel fundamental en la coordinación de los equipos en el diseño y trazado fundacional que adquiere el campamento en relación al Cerro Side. Además diseña las diferentes tipologías de vivienda y aparece como el arquitecto firmante de la Iglesia del conjunto arquitectónico.

Dentro del conjunto planificado por Ríos, se reconocen 3 sectores principales: una Zona Industrial, una Zona Habitacional y un sector de Centro Cívico. Este último, se constituye como un sector recreacional, el cual caracteriza por contener diversos equipamientos de actividad interior, protegido del clima austral, es decir, de los fríos y los fuertes vientos. Los cuatro equipamientos más relevantes del Centro Cívico son la Iglesia, el Cine, El Supermercado y el Complejo Deportivo. Para concretar el desafío que implicaba el encargo y asegurar la calidad del proyecto, se contrató a las oficinas de arquitectura y construcción más destacadas de la época en el país, las que se hicieron cargo del proyecto y desarrollaron los principales edificios de Cerro Sombrero. Participaron los arquitectos Monckeberg, Echeverría y Briones; Jorge Searle; Bolton, Larraín, Prieto; Juan Echenique y José Cruz, todos firmantes del centro cívico^{xi}. En este sector, que constituye el equipamiento urbano público, se reconocen inmuebles de gran nivel arquitectónico, ya sea por su relación urbana con el conjunto, sus claras volumetrías y su evidente referencia a la arquitectura moderna. Elementos característicos de su arquitectura son la utilización de materiales modernos como muros de hormigón, cubiertas en estructuras de acero prefabricadas y paños vidriados. Aunque la forma final varía según cada uno de los edificios, el Centro Deportivo, el Cine, la Iglesia y el Supermercado utilizan esta misma tipología constructiva. Los espacios están pensados para obtener máxima funcionalidad y recurren a una planta libre que, en cada caso, alberga la actividad requerida. Los edificios se presentan como volúmenes bien definidos y singulares, por lo que cada cual se muestra único en su forma y función.

Fig. 3: Centro cívico del poblado de Cerro Sombrero. Se aprecia el Cine y el Complejo deportivo. Fotografía por Dante Baeriswyl.

Las estructuras metálicas reticuladas fueron la solución arquitectónica ideal para conseguir grandes espacios libres. Para construirlas, fueron previamente fabricadas en la Planta Siderúrgica Huachipato de la CAP, y trasladadas por vía marítima en buques que navegaron por las costas del Pacífico de Chile hasta llegar a la Tierra del Fuego, desembarcando en el terminal portuario de Puerto Percy.^{xii} Este era el terminal ubicado a 60 kms de la localidad de Cerro Sombrero, en el noroeste de la Tierra del Fuego, junto a la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Este terminal era es hasta el día de hoy utilizado para embarcar petróleo crudo y gas natural hacia el norte del país, por vía marítima.

Dentro de los edificios del centro cívico, se identifica claramente a la Iglesia por sus fachadas triangulares. En esta obra, el arquitecto Julio Ríos Boettiger ha posicionado a la iglesia de manera tal, que sus cuatro fachadas quedan libres y expuestas, y así constituyen la construcción de un objeto plásticamente perfecto. Su estructura se muestra hacia el exterior, en los contrafuertes de hormigón y se encuentran presentes en todo su largo. Esta particular arquitectura exterior se identifica también en el interior, donde se experimenta un gran espacio formado por la nave triangular de de 9,3 metros por 21 de fondo, construida por vigas metálicas reticuladas que la dotan de una altura de 14 metros en su punto máximo. La inclinación de las vigas se muestra en su interior y le aporta una notable calidad arquitectónica, donde el arquitecto hace demostración del manejo de las capacidades técnicas y arquitectónicas del material a la vista.

Figura 4: Exterior e interior de la Iglesia de Cerro Sombrero. Fotografías Dante Baeriswyl

Para el Cine y el Supermercado, las vigas metálicas reticuladas, descansan en muros de hormigón, de manera horizontal, que demuestran la capacidad del diseño de estas vigas de obtener grandes espacios muy amplios, para ambos requerimientos.

El caso del Complejo Deportivo es el más particular, pues su silueta muestra la estructura metálica que le da la forma exterior al edificio, y resalta como icono del asentamiento. La estructura de acero permite generar tres grandes naves para los diferentes programas al interior: la nave oriente, que acoge el gimnasio; la nave poniente, que cubre la piscina temperada y la nave central, de menor altura, que articula el hall de acceso y espacio excepcional: un jardín botánico cubierto. El modelo estructural corresponde a tres marcos tri-articulados cuyos ejes estructurales que van cada 5,2 metros. Este sistema estructural responde positivamente la sobrecarga de nieve y a los efectos de los fuertes vientos en la zona, que pueden llegar a rachas de 100 kms/hr. Estas tres naves -Piscina, Invernadero y Gimnasio- que suman una superficie cubierta de 3400 m², tienen usos complementarios y son parte fundamental de la propuesta de altos estándares de habitabilidad diseñados por los arquitectos para el poblado, concebidos para recibir y relacionar a los habitantes de todas las edades.

Fig. 5: Interiores del Complejo Deportivo: Piscina y el jardín botánico.

Los principios modernos se evidencian en varias escalas; desde la planificación del uso de suelo, hasta la preocupación por el diseño del paisaje y mobiliario urbano, incluyendo el alto nivel de confort alcanzado por las viviendas y el equipamiento del centro cívico. Así mismo, el sistema de prefabricación de las estructuras de acero, asegura un montaje eficiente y una elaboración de las piezas y partes en un sistema controlado y de alta calidad. Por ello, el acero es un material de prefabricación por excelencia. En este sentido, la disponibilidad de este material en Chile a partir de 1950 abrió un campo de posibilidades para la arquitectura y la construcción en el país, que se vio reflejado en la materialización del campamento petrolero de Cerro Sombrero, aportando sin duda a su fuerte imagen urbana. La excepcionalidad de los inmuebles del Centro Cívico, así como de la trama urbana en la que se insertan, le otorga un sentido único a cada uno de ellos. Los equipamientos tienen una disposición tal que cada inmueble es singular dentro de su conjunto, relevando siempre la relación con el espacio público y poniendo énfasis en la colaboración de la forma arquitectónica a esta función pública y social. La incipiente industria siderúrgica de Huachipato se ha transformado actualmente en la más grande del país con una producción de 1.200.00 toneladas por año. La construcción de Cerro Sombrero, entre 1958 y 1961, junto con su excepcional arquitectura responde a una cadena de hechos históricos que confluyeron en un momento determinado; empezando por la creación de la CORFO, el descubrimiento de yacimientos petrolíferos y el espíritu desarrollista predominante en esa época en el país. Como centro poblado que albergó, con altos estándares de vida, al trabajador del petróleo y sus familias, Cerro Sombrero

representa una modernidad arquitectónica y urbana, que materializa el espíritu de progreso y desarrollo con el que fue concebido.

Fig. 6 Elevación principal y corte transversal del Complejo Deportivo

ⁱ Tierra del Fuego, fue también llamada *Tierra de los Fuegos* por su descubridor, Hernando de Magallanes, quien avista esta tierra al navegar el Estrecho que hoy lleva su nombre. El descubrimiento del Estrecho de Magallanes se realiza el día 21 de Octubre de 1520.

ⁱⁱ El Plan general de Fomento Industrial fue el gran proyecto impulsado por el Frente Popular y puesto en práctica por el gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) a través de la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939. Un papel sin duda relevante también tienen en el proceso la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y el Instituto de Ingenieros de Chile, que aportaron con estudios técnicos y propuestas al proceso, básicamente desde el sector privado, también interesado en el fortalecimiento de la industria nacional.

ⁱⁱⁱ La ciudad de Talcahuano pertenece a la VIII Región del Bío-Bío, siendo la capital regional la ciudad de Concepción. El día de hoy Talcahuano y Concepción forman una ciudad conurbada, consecuencia de la fuerte industrialización comenzada con la usina Siderúrgica de Huachipato.

^{iv} Archivo Empresa Nacional del Petróleo ENAP. Listado de Obras indicadas en el Currículum de Julio Ríos Boettiger al momento de ser contratado por la ENAP.

^v Citado de: Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo "Ciento cincuenta años de la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile 1849-1999" Santiago: Ediciones Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile, 1999.

^{vi} La reforma del Plan de Estudios de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile realizada el año 1946, consta de dos etapas: Ciclo de Análisis y Ciclo de Síntesis. El Ciclo de Análisis comprende los dos primeros años y su principal materia es el Taller Elemental, al cual concurren los cursos de Composición, Plástica, Dibujo Técnico, Análisis Arquitectural. El Ciclo de Síntesis comprende los cuatro años siguientes y su principal materia es Composición Arquitectónica, llamado Taller Central, al cual concurren las asignaturas de Urbanismo, Mecánica Racional y Aplicada, Construcción, Instalaciones, Especificaciones y Presupuestos.

^{vii} CIAM corresponde a los Congresos internacionales de Arquitectura Moderna, fundados en 1928 por Le Corbusier. En los años cuarenta, Le Corbusier, por medio del secretario del CIAM de la época, Richard Neutra, instó a los arquitectos chilenos de vanguardia que adherían a las ideas modernas, a crear la propia filial del CIAM en Chile. Instancia que finalmente se constituyó en marzo de 1947, a través de un manifiesto publicado en el número 8 de la Revista Arquitectura y Construcción.

^{viii} Mondragón López, Hugo. "Apuntes para una cartografía de la institución arquitectónica en Chile 1939-1952", Actas 1er Seminario DOCOMO Chile, 2005. 18 – 29,

^{ix} Domínguez Bastidas, Pamela "Cerro Sombrero. Arquitectura moderna en Tierra del Fuego". Santiago: Ocho libros, 2011.

^x Martinic Beros, Mateo. "La Tierra de los Fuegos". Punta Arenas: I.M. Porvenir, 1982.

^{xi} Hecht, Romy. "Trazado, paisaje y territorio: Cerro Sombrero y la arquitectura del petróleo en Magallanes", Revista ARQ. Nº 51, 64-67. Santiago: Ediciones ARQ, julio 2002.

^{xii} Citado de entrevista a Flor Vera Larraguibel. Titulada en 1954 de la Universidad de Chile, la arquitecta Flor Vera Larraguibel, se integra a la ENAP como colaboradora en el proyecto. Diseñó la Escuela y Policlínico del conjunto y colabora del proceso de implementación del campamento de Cerro Sombrero. Entrevistas realizadas por la autora en noviembre 2009 y diciembre 2010.

BIBLIOGRAFÍA

- Aliste, Enrique y Almendras, Angie. "Trayectoria territorial de la conurbación Concepción-Talcahuano: Industria, asentamientos humanos y expresión espacial del desarrollo 1950-2000". En: Perez, Leonel y Hidalgo, Rodrigo (Editores) "Concepción Metropolitana. Evolución y desafíos" Concepción: Editorial Universidad de Concepción, 2010.
- Domínguez Bastidas, Pamela "Cerro Sombrero. Arquitectura moderna en Tierra del Fuego". Santiago: Ocho Libros, 2011.
- Echenique Antonia y Rodríguez, Concepción. "Historia de la Compañía de Aceros del Pacífico S.A. Huachipato: Consolidación del proceso siderúrgico chileno 1905-1950". Santiago: CAP S.A. de Inversiones, 1990.
- Hecht, Romy. "Trazado, paisaje y territorio: Cerro Sombrero y la arquitectura del petróleo en Magallanes", Revista ARQ. Nº 51, 64-67. Santiago: Ediciones ARQ, julio 2002.
- Martinic Beros, Mateo. "La Tierra de los Fuegos". Punta Arenas: I.M. Porvenir, 1982.
- Mondragón López, Hugo. "Apuntes para una cartografía de la institución arquitectónica en Chile 1939-1952", Actas 1er Seminario Docomomo Chile, 18 – 29. Santiago: Docomomo Chile, 2005.
- Pfenniger, Francis y Borgheresi, Horacio. "Arquitectura y Acero" Santiago: Instituto Chileno del Acero, 2002.
- Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo "Ciento cincuenta años de la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile 1849-1999" Ediciones Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile, 1999.